

ЭКОДИЗАЙН ИННОВАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ XXI ВЕКА

Махмудова Малика

Доцент кафедры «Дизайн» НИХД им. К. Бехзода

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17416088>

Аннотация. В статье раскрыты актуальные проблемы экодизайна - инновационного направления в архитектуре XXI века, его влияние на окружающую среду. Проведён анализ экстерьеров и интерьеров зданий, взаимосвязь с окружающей природой. Приведены примеры наиболее интересных архитектурно - композиционных решений, показаны способы как можно создать биофильный дизайн в архитектурной среде.

Ключевые слова: Экодизайн, биофильный дизайн, гармония, ландшафтный дизайн, красота, природа, растения, деревья, композиция, природные материалы.

Abstract. The article explores topical issues of eco-design—an innovative trend in 21st-century architecture and its impact on the environment. It presents an analysis of building exteriors and interiors, highlighting their interrelation with the natural surroundings. Examples of the most notable architectural and compositional solutions are provided, along with approaches to integrating biophilic design into the architectural environment.

Keywords: Eco-design, biophilic design, harmony, landscape design, beauty, nature, plants, trees, composition, natural materials.

Annotatsiya. Maqolada XXI asr arxitekturasining innovatsion yo'nalishi bo'lgan ekodizayning dolzarb muammolari, uning atrof-muhitga ta'siri ochib berilgan. Binolarning tashqi va ichki ko'rinishi, atrof-dagi tabiat bilan aloqasi tahlil qilinadi. Eng qiziqarli arxitektura va kompozitsion echimlarga misollar keltirilgan, arxitektura muhitida biofil dizaynni yaratish usullari ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: Ekodizayn, biofil dizayn, garmoniya, landshaft dizayni, go'zallik, tabiat, o'simliklar, daraxtlar, kompozitsiya, tabiiy materiallar.

В последние годы в связи усилением урбанизации теряется связь с природой [2]. Ещё в античное время появилось такое понятие как гармония, которое характеризует о взаимосвязи зданий с окружающей природной средой. В последнее время большинство населения больше времени проводят в закрытых помещениях, поэтому всё больше появляется желание временами выезжать в загородную среду или создавать окружающую природу внутри помещений, т.е. вводить элементы озеленения в интерьеры. Поэтому сейчас на пике популярности экодизайн, а биофильный дизайн - одно из инновационных направлений этого стиля [6]. Дизайнеры разными средствами создают биофильный дизайн через использование естественных форм и естественного освещения, природных материалов: камень, дерево, текстиль, чтобы улучшить самочувствие и производительность людей [5].

Биофильный дизайн объединяет эстетику, функциональность, превращая интерьеры жилых и общественных зданий в природные оазисы гармонии и уюта.

Вопросы экологии, зданий и окружающей среды, природы волновали многих архитекторов XX в.: Мис ван дер Роэ, Ф. Л. Райта, А. Аалто. Ле Корбюзье, А. Гауди и многих др. архитекторов.

Органическая архитектура – это первое направление, которое заинтересовалось вопросом о том, как сделать архитектуру более близкой человеку, стать максимально комфортной для его жизни, и, одновременно, вернуть человека в лоно природы, приблизить его к ней.

Все эти архитекторы в своих проектах пытались восстановить симбиоз между архитектурой и природой, вдохновлялись её органическими формами, воплощались идеями гармоничного единения человека и окружающей среды, считали, что природа тоже должна жить своей жизнью, и нельзя нарушать ее покой ярким цветом и вычурными интерьерами, природа была музой многих архитекторов XX века. Примеры: Дом над водопадом. Арх. Ф.Л.Райт. США. 1937г. Санаторий в Паймио. Арх. А.Аалто 1929-1933 гг. Вилла Фарисуорт, Мис ван дер Роэ, штат Иллинойс, 1946-1951гг. Парк Гуэль. А. Гауди 1900-1914 гг.[1].

Рис.1. Дом над водопадом. Арх. Ф.Л.Райт. США. 1937г.

Рис. 2. Парк Гуэля. Арх. А.Гауди Испания, Барселона, 1900 -1914 г.

В XXI веке, вне всякого сомнения, на первый план выдвигается экологический подход к строительству жилища. Главная роль здесь отводится архитекторам. Их новые идеи, приемы и способы проектирования с применением экологически чистых строительных и отделочных материалов и систем энергообеспечения помогут сделать среду обитания человека более комфортной и экологически безопасной. Дизайнеры озеленяют не только интерьеры, но и целые города. Проектируются здания с многоуровневыми садами на самих строениях.

В современной мировой архитектуре создано много интересных зданий и сооружений, но даже среди них есть такие объекты, которые называют знаковыми и

уникальными. Несомненно, к таким объектам относятся и невероятные «зеленые дома» в Милане или, как их называют в Италии - «вертикальный лес» итал. Bosco Verticale.

По проекту арх. Стефано Боери в 2014 г. построен инновационный жилой проект, Миланский «Вертикальный лес» состоит из двух башен высотой 80 и 112 метров, на которых размещены 480 крупных и средних деревьев, 300 маленьких деревьев, 11000 многолетних стелющихся растений и 5000 кустарников. Вертикальные сады не только украшают интерьер, но и улучшают качество воздуха, регулируют влажность и создают ощущение близости к природе.

Рис. 3. Миланский вертикальный лес 2014 г. арх. Стефано Боери

Размещение зеленых насаждений способствует формированию экосистемы, где различные виды растений помогают создать необходимый микроклимат. Разнообразие растений способствует повышению уровня влажности, поглощению углекислого газа, производству кислорода, фильтрации мелких частиц пыли, содержащихся в городском воздухе, а также защите людей и зданий от солнечной радиации и шумового загрязнения [10].

Рис. 4,5. Дом-цветок. Арх. М. Маргорский (Max Margorskiy). 2019 г.

Или другой пример - интересный особняк - Дом-цветок, построенный в подмосковном посёлке Жуковка находится прямо на берегу Москвы-реки (2019 г.). Если

посмотреть с воздуха, то здание напоминает форму цветка, который раскинулся среди природной пейзажа [12]. Этот дом принадлежит семье Олега Новикова, основателя крупнейшего российского издательства «Эксмо», это здание выиграло три архитектурных премии». Автором которого является архитектор Макс Маргорский (Max Margorskiy) и немецкая студия J. Mayer H.

Когда смотришь сверху, создаётся впечатление, что здесь просто на участке находится парк, но это ни так, это дом с формой цветка, на крыше которого находится сад, который, сливается с ландшафтом. Под зеленью покрывающую крышу - находятся помещения, на разных уровнях, террасы в некоторых местах сливаются с садом и создают единое пространство [12]. При создании проекта, авторы поставили перед собой цель связать особняк с окружающим ландшафтом и это у них превосходно получилось, благодаря застеклению по всему периметру здания, оно хорошо освещается и с окон открываются хорошие виды на окружающую среду. Архитектура здания отличается оригинальностью и функциональностью.

Окружающая человека среда имеет большое влияние на его внешнюю и внутреннюю жизнь, влияет на формирование сознания, это в дальнейшем определяет его будущее. Поэтому в настоящее время это один из главных вопросов, в какой среде человек живет и развивается [9].

Не только ландшафтный дизайн способствует созданию здоровой экологической среды, но не нельзя забывать и об интерьерах жилых и общественных зданий [7]. Для создания более полного погружения в окружающее пространство и находится в единстве с природой, конечно очень хорошо устанавливать панорамные окна, которые дадут возможность любоваться природой и чувствовать себя в единении с окружающей средой.

Природа, обладающая оттенками зеленого и коричневого цветов, является хорошим стимулятором для человеческой психике, приносит покой и умиротворение, которых иногда так и не хватает в повседневной жизни города [8].

Когда человек приобретает красивый загородный дом, то он мечтает о том, чтобы постройка этого дома, стала неотъемлемой частью природного окружения, того, где он находится.

В последнее время растёт популярность биофильного дизайна, это идея о том, что у каждого человека с рождения заложена связь природой, любовь ко всему живому, но в последнее время эта связь теряется.

И поэтому биофильный дизайн включает использование натуральных материалов, сохранение существующих зеленых насаждений, а также включение новых растений в интерьер и вокруг здания. Поэтому и появился тренд на создание зимнего сада, который даст возможность наслаждаться природой даже в холодные месяцы, когда зелёные насаждения и свежесть введены в интерьер. Использование в доме больших окон и продуманного освещения, даёт возможность больше использовать естественный свет и природные пейзажи [9]. Использование разнообразных видов растений не только украшает интерьер, но и улучшают качество воздуха, регулируют влажность и создают ощущение близости к природе. Биофильный дизайн это не просто дань моде, а это необходимость, такие интерьеры восстанавливают связь с природой, в таких пространствах приятно находится, всё это способствует улучшению физического и эмоционального состояния людей.

Рис. 6,7. Биофильный дизайн (экстерьер и интерьер)

Всё это даёт возможность не только укрепить наше эмоциональное благополучие, а также улучшить связь с окружающей средой, чтобы люди не ощущали себя отдельно от природы. Внедрение также деревьев в интерьер, которые становятся архитектурными элементами – это способ создания микроклимата, когда воздух наполняется кислородом и визуальным покоем [11]. Например, курсовая работа студента по предмету «Ландшафтный дизайн» третьего курса Муртозаева Оскара - Зимний сад в Спа-салоне в г. Ташкенте.

Рис.8,9. Зимний сад в Спа-салоне в г. Ташкенте, Муртозаев Оскар 2025 г. Рук. Доцент Махмудова М.Т.

Дизайнеры вдохновляются прошлыми эпохами, так например когда можно совместить классические интерьеры и оранжереи. Например рестораны в оранжереях и зимних садах, впервые появились в Европе в XIX веке, такие как Palm Court в отеле Ritz в Лондоне или ресторан во Дворце Кью-Гарденс. Концепция архитектуры дипломного проекта ресторана-оранжереи «Orangery» Вязовой Вероники была сформирована и определяет основные принципы биоморфизма и биофильного дизайна, форма здания, ярко выражает связь здания с природной тематикой [4]. Ландшафтное оформление территории ресторана-оранжереи формирует особую атмосферу, поддерживающую общее настроение проекта и создающую плавный переход между архитектурой здания и природной средой. Интерьеры также основаны на принципах биофильного и эко-дизайна с растительными акцентами. Концепция биофилии в интерьере предполагает создание среды, в которой посетители ощущают естественную связь с природой через интеграцию живых растений, натуральных материалов и форм, вдохновлённых органическими структурами.

Рис.10,11,12. Ресторан-оранжерея «Orangerie». Дипломный проект. Вязова В.С. 2025 г. Рук. Доцент Махмудова М.Т.

В настоящее время живая природа стала неотъемлемой частью современного дизайна. Биофильный дизайн остается в тренде. Только правильное отношение к природе позволит будущим поколениям быть здоровыми и счастливыми [3].

ЛИТЕРАТУРА

1. Анисимова И.И. Уникальные дома от Райта до Гери. М. Изд. Арх-ра, 2009 г.
2. Аттенборо.Д. Жизнь на нашей планете. Мое предупреждение миру на грани катастрофы. М. Бомбора, 2022г.
3. Гёпель. М. Мир после нас. Как не дать планете погибнуть. М. Альпина, 2021г.
4. Добрицына И.А. От постмодернизма к нелинейной архитектуре. М., 2004 г.
5. Князева В.П. Ред. Попова И. В. Экологические основы выбора материалов в архитектурном проектировании. Учеб. Пос. Изд. Арх.- С, М. 2015 г.
6. Махмудова М.Т. Теория и методология дизайна. Ташкент. LESSON PRESS, 2019 г.
7. Махмудова М.Т. Интерьеры жилых и общественных зданий. Ташкент. LESSON PRESS, 2020 г.
8. Махмудова М.Т. История архитектуры и интерьеров. Т. Изд. “Dimal”, 2024 г
9. Павленко Л.Г. Ландшафтное проектирование. Дизайн сада. Ростов-на-Дону. 2005 г.
10. Саланкова С.Е., Кравченко А.Г., Серкова Е. И. Ландшафтный дизайн. Практикум. Учебно-метод. Пос. СПО. Изд. Лань. М. 2024 г.
11. Шиканян Т.Д. Ландшафтный дизайн. Изд. Эксмо. М. 2012 г.
12. Шиканян Т.Д. Большая иллюстрированная энциклопедия ландшафтного дизайна. Изд. АСТ, 2022 г.
13. Makhmudova M., Tabibov A. L. FROM THE HISTORY OF THE CREATION OF THE ALISHER NAVOI THEATER IN TASHKENT //Art and Design: Social Science. – 2024. – Т. 4. – №. 03. – С. 32-34.

14. The importance of mathematics and modern information technologies in improving the implementation of international financial reporting standards in the digital economy / Махмудова М. – DOI 10.47689/STARS.university-5-pp281-285 // Новый Узбекистан: успешный международный опыт внедрения международных стандартов финансовой отчетности. – 2022. – № 5. – С. 281-5.
15. Makhmudova M. RESTORATION OF MONUMENTS OF UZBEKISTAN ARCHITECTURE //Look to the past. – 2021. – Т. 4. – №. 6. – С. 53-59.
16. Makhmudova, M., & Makhmudova, M. (2021). THE ROLE OF RESTORATION AND SCIENTISTS IN THE PRESERVATION OF ARCHITECTURAL MONUMENTS OF THE TEMURID PERIOD. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 4, 575-587. <https://doi.org/10.17770/sie2021vol4.6290>
17. Мафтуна Фарход Қизи Саидюсупова САНЪАТ МАКТАБЛАРИДА КОМПОЗИЦИОН ЕЧИМ ВА РАНГ // Scientific progress. 2021. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sanat-maktablarida-kompozitsion-echim-va-rang> (дата обращения: 18.09.2025).
18. Саипова Д. (2021). Световой дизайн и современные тенденции в организации экспозиции музеев. Общество и инновации, 2(11/S), 7–15. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss11/S-pp7-15>
19. Ходжаев А. А., Маннорова Н. Р., Г‘Аниева Д. А. ZAMONAVIY SAN‘AT TURLARI, UNDAGI YANGI TEXNOLOGIYALAR, IMKONIYATLAR VA USULLAR //Экономика и социум. – 2025. – №. 4-1 (131). – С. 651-654.
20. Faxrizoda F. F., Mannarova N. R. RANG VA SHAKL UYG‘UNLIGI //ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ. – 2024. – №. 49-3.
21. Sultanova M.F. (2025, май 17). MADANIY-MA'RIFIY MUASSASALARINING SHAKLLANISHI, TARIXI, BUGUNGI HOLATI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15448793>
22. Sultanova, M. F. (2025). TOMOSHA BINOLARIDA AKUSTIK HUSUSIYATLAR VA UNING TOMOSHABINLARGA PSIXOLOGIK TA‘SIRI. Art and Design: Social Science, 05(02), 5–8. <https://doi.org/10.37547/ssa-v5-02-02>